
◇◇ LIMITAÇÕES

CATEGORIA:

- ◇ ● **L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias**

14 Citações:

“” 1 - D2, p. 95

no que se refere ao preparo docente, como a sobrecarga de informações e falta de habilidades para lidar com elas, além das dificuldades de utilizar as ferramentas para criar experiências de aprendizagem, mais engajadoras e interativas.

“” 2 - D4, p. 122

Essa visão é explicitada em discursos que defendem que a simples presença de um artefato tecnológico na escola, ou a adoção de recursos que otimizam “processos”, indica que estamos a um “clique” de uma “educação do século XXI”, como se isso, por si só, fosse sinônimo de inovação.

“” 3 - D9, p. 148

dificuldades seus próprios dispositivos tecnológicos e conexão à internet, e a utilização das tecnologias digitais a fim de estudo e não para entretenimento.

“” 4 - D9, p. 148

constatou-se que os principais obstáculos estão voltados às habilidades tecnológicas que antes, eram pouco exploradas pelos docentes.

“” 5 - D9, p. 148

a criação de materiais; interação dos discentes com o STI MAZK

“” 6 - D12, p. 94

A aquisição de habilidades digitais no ensino de História é imprescindível para lidar com fontes digitais, sobretudo em plataformas e ambientes digitais que atualmente compõem o ciberespaço

“” 7 - D12, p. 94

indicaram que há necessidade de um processo de letramento histórico-digital, uma vez que eles precisam aprender a usar as tecnologias na construção do conhecimento histórico para além dos usos convencionais e cotidianos.

8 - D15, p. 92

quantidade de suporte técnico disponível, níveis de confiança, qualidade da formação, ausência de conhecimento técnico para operar os equipamentos, resistência à mudança, entre outros.

9 - D13, p. 113

ao conhecimento dos participantes acerca do uso de TDICs nas aulas de Educação Física foi possível identificar que metade dos respondentes informaram possuir conhecimento de informática básica e a outra parte ter conhecimento de informática intermediária.

10 - D13, p. 113

Compreende-se com isso, que a falta de capacitação na medida em que limita o conhecimento dos docentes acerca dessas tecnologias, compromete o processo de ensino e aprendizagem onde essas tecnologias são ou pretendiam ser utilizadas.

11 - D13, p. 113

tiveram a percepção de que estas podem oferecer maiores possibilidades e recursos dos quais eles não têm conhecimento.

12 - D13, p. 114

dificuldades implícitas dos professores em se adaptar de forma repentina a utilização dessas tecnologias nas aulas.

13 - D13, p. 114

foi possível identificar que esses professores possuem um certo conhecimento em relação ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação nas aulas de Educação Física, no entanto, conforme a percepção dos próprios, esse conhecimento ainda não se encontra em um nível suficiente a ponto de permitir a realização das aulas de EF utilizando todas as possibilidades que as TDICs têm a oferecer.

14 - D13, p. 119

diante do uso da TDICs, abrangem diversos aspectos como; falta de um ambiente apropriado, de formação docente, de recursos tecnológicos, de conhecimento em relação as TDICs, do contato com os discentes, de investimentos por parte das instituições educacionais, entre outros.